

O'QUV FAOLIYATIDA ERGONOMIK HOLATLARNI TAHLIL QILISH

¹Musayev Shaxriddin Gulamovich,

²Zuhriddinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li

^{1,2}Toshkent davlat transporti universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7279945>

Anotatsiya: Ergonomika asosiy maqsadlari bu xodimning ishlab chiqarishdagi tabiiy, ijtimoiy psixologik va texnik tashkiliy sharoitlarga moslashuvini osonlashtirishdan iborat. Ergonomika diqqat markazida ishlab chiqarishdagi aniq sharoitlarda inson faoliyati, ishlab chiqarish muhitini inson organizmi xususiyatlari va imkoniyatlariga moslashtirish yo'llari va usullarini topish turadi. Ergonomika o'z tadqiqotlari asosida mehnat sharoitlarini yaxshilash va mehnat jarayonini qayta tashkil etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadi.

Kalit so'zlar: ergonomika, ergonomikada ishchi xodim, kasbiy faollik, ergonomik ta'lim muhiti.

Jamiyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida qo'llanilgan mehnat qurollarining arxeologik topilmalari shuni ko'rsatadiki, inson tomonidan tabiiy kelib chiqishi bo'lgan ob'ektlarga qilingan barcha o'zgarishlar ulardan foydalanish qulayligi va inson ehtiyojlariga mos ravishda funksional maqsadi bilan bog'liq bo'lgan.

Ergonomikada ishchi hodimlarni funksional xususiyatlarini o'rganadi, optimal sharoitlarni yaratish uchun mehnat jarayonlaridagi huquq, usul va odamni ishlaydigan ish joylarida samarali, ruhiy va jismoniy rivojlanishni ta'minlashda aniq tadbirlarni, ishchi-hodimlar uchun qulay va xavfsizlik, uning sog'lig'ini saqlash ishlarini amalga oshiradi.

Bugun texnologik jarayonlar, kompyuter vositalari, ishlab chiqarishni turli xil mashinalarsiz tassavur qilish qiyin bo'lgan bir paytda, ta'lim sohasidagi xodimlarning, me'yoriy hujjatlarini yuritish ishlarini tashkil qilish, ishchilarning mehnat sharoitini yanada yaxshilash, inson xavfsizligini ta'minlash, birinchi masalada turadigan inson sog'lig'ini asrash, iqtisodiy jihatdan esa xodimlarning ish qobiliyatini saqlash muhim ahamiyatga egadir. Aynan shu masalalar bilan ergonomika fani shug'illanadi, ya'ni bu uning asosiy vazifasi.

Ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari, davlat ta'lim standartlari, davlat ta'lim talablari va o'quv dasturlari asosida ta'lim-tarbiya berish, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishdir. Tarbiyalanuvchilarning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli jarayonda muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga erishishga yo'naltirilgan, ta'lim natijasini kafolatlaydigan pedagogik jarayon tashkil etish oliy ta'lim o'qituvchilaridan pedagogik ergonomika bo'yicha bilim, ko'nikma va

malakalarga asoslangan ergonomik madaniyatni talab etadi.

Dars mashg'ulotlarining internet va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan holda masofadan turib amalga oshirish, muayyan loyiha asosida tashkil etish, aniq maqsadga erishishga yo'naltirilgan, ta'lim natijasini kafolatlaydigan pedagogik jarayonlarda eng samarali metodlardan foydalanish, ta'lim va tarbiya texnologiyalarini tanlash hamda dars jarayonlarini tashkil etish samaradorligini ergonomik madaniyatni ta'minlaydi.

Bugungi kun ta'lim tizimini modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyaning, iqtisodiyot va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda ta'lim dasturlarini o'zgartirib, yangilab borishni ko'zda tutadi.

Ilg'or texnologiyalarni keng o'zlashtirilishi, iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlar, chet el investitsiyalari ko'lamining kengayishi, tadbirkorlik, kichik va xususiy biznesni rivojlanishi, shuningdek, uzluksiz ta'limni fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi, ta'lim oluvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda ta'limga tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etilishi ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarni yaratilishini, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish tizimini pedagogik ergonomika talablariga muvofiq ravishda takomillashtirishga asos bo'lmoqda.

Bu o'z navbatida, malaka oshirish ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagog xodimlari zimmasiga umumiy o'rta ta'lim muassasalari rahbar va pedagog xodimlarining ergonomik madaniyatini takomillashtirish borasida ta'lim, fan, texnika va texnologiyalarning jahon miqyosidagi yutuqlarini, ilmiy asoslangan innovatsiyalarni tatbiq etgan holda pedagogik jarayonlarni pedagogik ergonomika talablari asosida tashkil etish va boshqarish, shuningdek, pedagogik jarayonlarning samaradorligini ta'minlash yo'nalishidagi mavjud noan'anaviy muammolarni ijobiy hal etish masalalari yuzasidan yangi vazifalarni yuklaydi.

Har bir fan kabinetining moddiy texnik bazasi, ta'limning texnik vositalari va jihozlaridan foydalanish, o'qituvchi va o'quvchilarning mashg'ulotlarni o'tkazish va bilim olish jarayonlarini xavfsiz va qulay pedagogik hamda ergonomik talablar asosida tashkil etish o'qituvchidan kasbiy faollik, integrativ faoliyat va ergonomik madaniyatni talab etadi.

Kasbiy faollik ta'limning me'yoriy-huquqiy hujjatlari, boshqaruv mahorati, pedagogik ergonomika asoslarini, ish yuritish tizimi, ta'lim jarayonida va boshqaruvda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, kasbiy kompetentligi, chet tillarini bilishda ifodalanadi.

Kasbiy faollik darajasi - kasbiy malaka darajasi, tegishli funksional vazifalar

bo'yicha ish tajribasi, kasb sohasiga muvofiqligi, egallab turgan lavozimi bo'yicha funksional vazifalarni bilishi, tashabbuskorligi, ishga ijodiy yondashuv darajasi, xolislik, oshkoralik, shaxsiy va kasbiy kompetentlik darajalari, amaliy tajribasi, boshqaruv mahoratlari mavjudligi, ta'lim vositalari va moddiy texnik bazasiga qo'yiladigan maxsus pedagogik ergonomik talablarning bilishi, kasbiy madaniyati, mas'uliyatli, jamoadagi mavqe va shu kabi bir qator sifatlar orqali belgilanadi. Kasbiy kompetentlik, ergonomik madaniyat, tashabbuskorlik, shaxsiy pedagogik sifatlar, talabalar bilim olish jarayonlarini boshqarish ko'nikmalari va tajribasi, tizimli tahlil va qaror qabul qilish malakasi, lavozim vazifalarni, eng avvalo, davlat siyosati talablaridan kelib chiqqan holda bajarishning maqbul, samarali yo'llarini amalga oshirish qobiliyatlarining rahbar va pedagoglarda mavjudligi ta'lim muassasasi faoliyati samaradorligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Bu o'z navbatida professor-o'qituvchilarning kasbiy qiziqishlari ko'lamini kengaytirishga, ya'ni ularning adabiyotlar o'qib o'rganishdan to nazariy psixologik-pedagogik va fundamental tadqiqotlar olib borishiga ham imkoniyatlar yaratadi. Bu borada ilmiy-pedagogik tayyorgarlik, kasbiy faollik va innovatsion faoliyatning samaradorligini ta'minlaydigan sohalardan yana biri "Pedagogik ergonomika" hisoblanadi. Innovatsion jarayonlarda faol ishtirok etuvchi professor-o'qituvchilar muntazam ravishda o'zini-o'zi kasbiy rivojlantirib ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirishining katalizatoriga aylanadi, ya'ni mazkur jarayonlarning tezlashishida muhim ahamiyat kasb etadi. *Ergonomik madaniyat* – bu umumlashtirilgan faoliyat bo'lib, ta'lim muassasasi pedagog xodimlari faoliyatida ijobiy natijalarga erishish, pedagogik jarayonlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim muassasasi ichki faoliyatining maqsadini tizimli rejalashtirish, o'qituvchi va o'quvchilarning ish o'rinlariga moslashuvlariga asoslangan ta'lim jarayoni xavfsizligi va qulayligini ta'minlash va amalga oshirishida zarur hisoblanadi.

Tadqiqotning gipotezasi: pedagogik ergonomika holda, ta'lim muassasasida o'qituvchilar ergonomik madaniyatni takomillashtirishga ob'ektiv va sub'ektiv omillar sabab bo'ladi. Ob'ektiv omillarga davlatning yangi ta'lim siyosati, ta'lim sohasidagi fundamental va amaliy tadqiqotlar, ta'lim muassasasining innovatsion faoliyat yo'nalishidagi tajribalarini keltirishimiz mumkin.

Sub'ektiv omillarga ijtimoiy- hududiy ehtiyoj, ta'lim muassasasi ta'lim-tarbiyaviy faoliyatining rivojlanish jarayoni, pedagoglarning ergonomik bilim, ko'nikma va malakalarga ehtiyoji, ilmiy salohiyatining rivojlanishi, ta'lim muassasasi salohiyatining o'sishi, ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqaruv xususiyatlarining o'zgarishi misol bo'ladi.

Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bevosita ta'lim tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ta'limni yangilash uni demokratlashtirilishi, ijtimoiylashuvi va insonparvarlashuvini, o'qituvchi va talabalarning ish o'rinlariga moslashuvlariga asoslangan ta'lim jarayoni xavfsizligi va qulayligini ta'minlash hamda amalga oshirishini inte grativ jarayonlarni kuchaytirish, ta'limning ishlab chiqarish bilan aloqasini takomillashtirishni nazarda tutadi. Bu jarayonlar ijtimoiy-madaniy vaziyatlarning ob'ektiv o'zgarishlari bilan bog'liq holda, pedagogik jarayonlarni takomillashtirish va rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri sifatida, pedagogik ergonomika talablarini o'zlashtirgan, ergonomik madaniyati rivojlangan malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojini belgilaydi.

Tinglovchilarning ergonomik madaniyatini takomillashtirishga ta'sir qiluvchi ob'ektiv va sub'ektiv ta'sir etuvchi omillar ta'sirining xususiyatlarini hisobga olib, biz tinglovchilarning ergonomik madaniyatining shakllanish darajasini (yuqori, o'rta, past) baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqladik:

- a) kognitiv xususiyat tinglovchilarning ergonomik madaniyat, uning shakllanish yo'llari haqidagi bilimlarini tavsiflaydi;
- b) motivatsion tinglovchilarning ergonomik madaniyatini shakllantirish muammolariga munosabatni belgilaydi;
- c) integrativ faoliyat zamonaviy ta'limda qulay, samarali va xavfsiz o'quv muhitini yaratish bo'yicha ergonomik qobiliyatlarni, ko'nikmalarni egallashni ko'rsatadi.

Shunday qilib, oliy ta'lim xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlarida bir guruh tinglovchilarga ergonomika va uning ta'lim tizimidagi o'rni haqida ma'lumotlar berilib boriladi. Talabalardan test sinovi o'tkazilganda ma'naviy va ma'rifiy ishlar yo'nalishlari ham hisobga olinadi. Natijada, tinglovchilar atigi 14% ular ergonomika tushunchasi bilan tanish ekanliklarini va ergonomikadan foydalanish g'oyasi borligini aytishdi, shundan atigi 9% ular ta'lim tizimida ergonomikadan foydalanish to'g'risida eshitganliklarini aytishdi. Ergonomikadan va uning ta'lim tizimidagi o'rni va mavqedan xabardorlikning bunday past darajasi bizni mehnat funksiyalarini o'qituvchining kasbiy standartiga muvofiq bajarishga yetarli darajada tayyor emasliklarini taxmin qilishimizga imkon beradi.

Umuman olganda, tinglovchilarning aksariyati ergonomik madaniyatning past darajasiga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida tinglovchilarni o'qitish o'qituvchi uchun ta'lim tizimidagi ergonomik komponentning zarur darajasini ta'minlamaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki ergonomik madaniyatni shakllantirish jarayonida

uning ergonomik bilim, ko'nikma, fikrlash, yo'nalish kabi tarkibiy qismlarini tinglovchilarda shakllantirish darajasini nazorat qilib borishi kerak bo'ladi.

Agar o'quv jarayonida turli xil nazorat turlari, masalan, testlar, ergonomik bilimlar va ko'nikmalar taqdimoti o'tkazilsa, tinglovchilarning o'quv faoliyatini, bilimlardagi bo'shliqlarni o'z vaqtida aniqlab va bartaraf etib borilsa, bizning fikrimizcha, o'qituvchida ergonomik madaniyat takomillashib boradi.

References:

1. Окулова Л.П. Педагогическая эргономика: монография. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2011. – 200 с.
2. Педагогико-эргономические требования к средствам обучения. – СПб, М: Крисмас, ИОСО РАО, 2000 – 64 с.
3. Zuhridinov, H. (2022). ELIMINATION OF VARIOUS HAZARDS THROUGH THE USE OF OPTICAL SENSORS IN THE ENERGY, CIVILIAN AND TRANSPORT SECTORS. *Academic research in modern science*, 1(9), 433-441.
4. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 13, 55-59.
5. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Analyzing the Results of Monitoring the Situations that May Occur in Emergency Situations of Bridges Through Various Optical Sensors. *Global Scientific Review*, 8, 80-88.
6. Alimovich, Mirsagdiyev Orifjon, and Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li. "QISHLOQ XO'JALIGIDA NAMLIK DATCHIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH USULLARI." *Journal of Advanced Research and Stability*.
7. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. OPTIK TOLALI DATCHIKLARNING BOSHQADATCHIKLARDAN FOYDALANISHDAGI AFZALLIKLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ*, (25).
8. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li, "ANALYSIS OF SAFETY IN CONSTRUCTION SITES USING OPTICAL SENSORS" WEB OF SIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL.ISSN: 2776-0979, <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1850>. 131-140 bet.
9. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li . 2022. [Analysis of safety in construction sites using optical sensors](https://philpapers.org/rec/OGLAOS) <https://philpapers.org/rec/OGLAOS>
10. Zukhriddinov Khayotbek Qakhramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики "HOZIRGI ZAMONAVIY RIVOJLANAGAN DAVRDA OPTIK DATCHIKLARDAN FOYDALANIB TURLI SOHALARDAGI HAVFLARNI OLDINI OLISHNI O'RGANISH" 231-236 ст. <https://cyberleninka.ru/article/n/hozirgi-zamonaviy-rivojlanagan-davrda>

optik-datchiklardan-foydalanib-turli-sohalardagi-havflarni-oldini-olishni-organish.

11. Zuhridinov Khayotbek Qaxramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики. 237-241.

<https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlarni-optik-datchiklar-yordamida-yetkazish-va-o-lchash-tizimlarini-ishlab-chiqish>.

12. Hayotbek Zuhridinov. YOSH ILMIY TADQIQOTCHI “Trunking radioaloqa tizimlari” <https://scienceweb.uz/publication/2043>

13. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li, Abdazimov Shavkat Hakimovich. Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. 55-59 page. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2555>